

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismonov X.B., Turayev X.A., Mirzayev S.O. Chizmachilik (Tutashmalar). O'quv-uslubiy qo'llanma. Andijon. 2021. 69-b.
2. Saydaliyev S.S. Chizma-geometriya va muhandislik grafikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2017. 41-b.
3. Shakirova Ch. T., Ismonov X.B., Mahmudov A.O. Chizmachilik (Geometrik chizmachilikdan nazariy ma'lumotlar) o'quv qo'llanma. Andijon: "Poligraf servis" nashriyoti. 2022. 53-b.
4. Rahmonov I., Abdurahmonov A. Chizmachilikdan ma'lumotnoma. Toshkent: O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2005. 92-b

UO'K: 372.881.1

AKADEMIK MOBILLIK SHAROITIDA TIBBIY MAQSADLARDA INGLIZ TILINI O'QITISHNING ZARURATI

<https://zenodo.org/records/14956007>

Yaxshiboyeva Gulbahor Oybek qizi

Andijon davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. *Globalashuv va integratsiyaning faol jarayonlari bilan uzviy bog'lanib ketgan zamonaviy jamiyat rivojlanishi tibbiy oliy ta'lim tizimiga ham ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Oliy ta'lim tizimida yetishib chiqayotgan mutaxassislar raqobatbardoshligi, keng qamrovli bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lishi, imkon darajasida xorijiy mutaxassislar bilan teng doirada tushunishiga intilish shu soha rivojidadagi eng muhim omil hisoblanadi. Mazkur maqolada akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati xususida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *akademik mobillik, o'quv yili, jahon mehnat bozori, xalqaro hamkorlik, ESP, EMP.*

Abstract. *The development of modern society, closely linked to the active processes of globalization and integration, also impacts the system of higher medical education. The competitiveness of specialists emerging from the higher education system, their possession of comprehensive knowledge, skills, and qualifications, and the desire to understand foreign experts on an equal level are key factors in the development of this field. This article discusses the necessity of teaching English for medical purposes in the context of academic mobility.*

Key words: *academic mobility, academic year, world labor market, international cooperation, ESP, EMP.*

Аннотация. *Развитие современного общества, неразрывно связанное с активными процессами глобализации и интеграции, не может не отразиться на системе медицинского высшего образования. Важнейшим фактором развития этой сферы является конкурентоспособность специалистов, которые развиваются в системе высшего образования, обладающих комплексными знаниями, навыками и квалификацией, и стремящихся осваивать их наравне с зарубежными специалистами. В данной статье рассматривается необходимость преподавания английского языка в медицинских целях в условиях академической мобильности.*

Ключевые слова: *академическая мобильность, учебный год, мировой рынок труда, Международное сотрудничество, ESP, EMP.*

Hozirgi davrda yagona Boloniya islohotlari asosida Yevropa ta'lim tizimini shakllanishining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri talabning erkin fikrlash doirasini rivojlantirishga qaratilgani ham bejiz emas. Yuqoridagi tizimdan kelib chiqib Yevropa hamjamiyatining dasturlariga muvofiq talabalarning erkin harakatlanishi alohida e'tirofga sazovordir. Ingliz tilini o'rganish orqali sohaviy bilimlarni oshirish borasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar o'tkizilgan. Ammo biz ilmiy izlanishning ushbu qismida akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati va o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalib o'tmoqchimiz.

2022-yil 17-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida aholining sog'lig'ini mustahkamlash va sog'liqni saqlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6669-sonli Farmoni asosida sog'liqni saqlash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Shulardan biri, xalqaro investitsiyalarni jalb qilish va yangi texnologiyalarni joriy etish tibbiyot sohasining rivojlanishiga va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashga yordam berishdir. Ushbu qarorning ijrosini ta'lim tizimida ta'minlashning dastlabki ko'rinishi sifatida oldindan mavjud va boshqa nofilologik yo'nalishlarda samarali natijaga erishgan Balogniya tizimini kiritish taklif etildi [1].

Balogniya tizimida akademik mobillik - talaba, tadqiqotchi yoki o'qituvchini uzoq, lekin cheklangan vaqtga (semestr, o'quv yili) mos keladigan o'quv yoki tadqiqot dasturiga ega bo'lgan boshqa ta'lim muassasasiga o'tkazishdir. Akademik mobillik bir mamlakatdagi universitetlar o'rtasida ham, turli mamlakatlardagi universitetlar o'rtasida ham amalga oshiriladi, ammo stajirovkadan farqli o'laroq, bu jarayonda ishtirok etuvchi shaxs to'liq o'qish kursini oladi va asosiy universitetga (u kirgan universitet) qaytib kelganida va u diplom olishni rejalashtirgan joyda), bu o'quv kursi tugallangan semestr yoki yil sifatida hisoblanadi.

Akademik mobillik tashqi yoki ichki bo'lishi mumkin.

1. Tashqi akademik mobillik - talabalarni tayyorlash, o'qituvchilar va maishiy xodimlarning ilmiy tadqiqotlari va ishlarini olib borish uchun mo'ljallangan xorijiy universitetlar va xorijdagi tadqiqot muassasalari.

2. Ichki akademik mobillik - talabalarni tayyorlash, universitet professor-o'qituvchilari va xodimlarining ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish va rahbarlik qilish uchun o'sha hududdagi bir yo'nalishdagi universitetlar va tadqiqot markazlari [2].

Akademik mobillik uning ishtirokchilarining ta'lim va kasbiy tajribasini shakllantirishga yordam beradi, chunki chet ellik o'qituvchi va professorlar bilan mashg'ulotlar orqali talabalar boshqa ta'lim texnologiyalari haqida ma'lumot olishadi, shuningdek, boshqa mamlakatlar vakillari bilan bevosita muloqot qilish ko'nikmalarini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Boshqa universitetlarining o'quv dasturlari va o'quv jarayonlari bilan tanishish, xalqaro standartlarga mos keladigan ta'lim olishga imkon beradi. Bundan tashqari, yangi texnologiyalar va usullarni o'rganish imkoniyati ham mavjud.

V.Sherba, I.L.Bim, N.I.Geiz, Ye.I.Pasov va boshqa ingliz tilshunos olimlari nofilologik oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'rganish sohaviy tarbiyani oshirish, shaxsni bir butun individual xususiyat bilan shakllantirish imkonini berishi haqida ta'kidlagan. I.A.Zimnayaning yoritishicha akademik mobillik sharoitida sohaviy bog'liqlik bilan ingliz tilini o'rganish, insonning o'z sohasidagi "men"nini anglatadi. Tadqiqotchilar Ye.I.Pasov, R.P.Milrud, Ye.N.Solovova nofilologik yo'nalishlarda akademik mobillik sharoitida ingliz tilini o'rganish, sohaviy nutq bu - fikrlashni rivojlantirish vositasi deb qaraydi. Boshqa bir qator tadqiqotchilarning fikriga ko'ra nofilologik yo'nalishlarda ingliz tilini o'rganish nafaqat sohaviy ma'lumot olishda xizmat qiladi, balki kasbiy faoliyatni yangilash maqsadida malaka oshirish yoki akademik mobillik doirasida boshqa shu sohaning yetakchi davlatlaridan birida o'qish imkoniyatini yaratadi [3].

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib akademik mobillik sharoitida tibbiyot sohasida ingliz tilini o'rgatish, talabalarga kommunikativ kompetensiyani shakllantirish, umumiy kasbiy sohada o'quv jarayoni subyektlarini rivojlantiruvchi asosiy omillardan biri degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ushbu yo'nalishda akademik mobillik sharoitida ingliz tilini o'rgatish bir

necha muammoni qamrab oladi va ushbu muammolar V. I. Baydenko, M. A. Kasevich, R. V. Stavruk, V. B. Svetlov, A. V. Petrov, A. N. Sheremet, A. V. Tsyb va boshqalar tomonidan o'rganib chiqilgan.

Tilshunos Z.N. Rashidovanning fikriga ko'ra "Akademik mobillik nafaqat talabalar uchun, balki pedagoglar uchun ham muhimdir. Chet el universitetlariga o'qishga ketish yoki stajirovkalarda qatnashish o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish, yangi o'quv uslublarini o'rganish, ilmiy tadqiqotlarni olib borish va yangi bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradi. Bu o'z navbatida o'quv jarayonini takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirishga hissa qo'shadi." Bu fikr Barselona Universiteti tibbiyot fakulteti professori Maria Garcianing fikri bilan bog'lanib ketadi [4].

Rivojlangan davlatlar ta'lim tizimidan andoza olgan holda sog'liqni saqlash sohasini kompleks rivojlantirish maqsadida barcha tibbiy oliy ta'lim muassasalarida akademik mobillikning asosiy bandlaridan biri hisoblangan qo'shma ta'lim yo'nalishlari o'z faoliyatini olib bormoqda. Unga ko'ra ushbu yo'nalish talabalar oliy ta'limni yakuniy bosqichlarida o'qishni davom ettirish maqsadida hamkor oliy ta'lim muassasalariga safarbar etilishi lozim. Bu talabalar oldiga bir vaqtning o'zida ixtisosligi bo'yicha yuqori bilim darajada ekanligini namoyish etish bilan birga, chet tillarida so'zlasha olishi, kasbiy mahoratini dunyo miqyosida rivojlangan ekanligi ularning muvaffaqiyat kaliti ekanligini ko'rsatish kabi masalalarni ham qo'yadi. Aynan akademik mobillik (qo'shma ta'lim) tibbiy oliy ta'lim muassasalarini jahon ta'lim tizimiga integratsiyalashuv jarayonini amalga oshirishning eng muhim yo'nalishlari va usullaridan biridir [5].

Tilshunos M.A. Abduraxmonov aytganidek: "Xalqaro hamkorlik va akademik mobillik nafaqat tibbiyot ta'limi tizimini modernizatsiya qilishga, balki tibbiyot sohasida innovatsiyalarni rivojlantirishga ham yordam beradi. Chet ellik hamkasblar bilan birgalikda loyihalarni amalga oshirish, ilmiy tadqiqotlarni olib borish va yangi texnologiyalarni qo'llash o'zbek tibbiyotini rivojlantirishga va uni global miqyosda tan olinishiga hissa qo'shadi."

Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida akademik mobillik sharoitida ingliz tilini o'rganish kasbiy tayyorgarlikning tanlangan yo'nalishi bo'yicha sifatli ta'lim olish imkoniyatini berish, bo'lajak mutaxassisga dunyoning yetakchi soha egalari bilan erkin fikr almashish imkoniyatini beradi. Bu borada ingliz tili fani o'qituvchisining oldida turgan asosiy vazifalaridan biri bu tibbiyot sohasida tahsil olayotgan talabalarni kasbiy mavzularda nutq so'zlay olishga, bemorlar bilan erkin muloqatga kirishishga va sohaga oid adabiyotlarni o'qishga o'rgatishdir.

Tibbiyot ta'limi bo'yicha mutaxassis I.A. Ismoilov: "Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va akademik mobillikni rivojlantirish o'zbek tibbiyot mutaxassislarining malakasini oshirish va ularning xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshligini ta'minlashga yordam beradi. Chet el universitetlariga o'qishga ketish, stajirovkalarda qatnashish, ilmiy konferensiyalar va seminarlarda ishtirok etish o'zbek tibbiyot mutaxassislarining xalqaro miqyosdagi tajriba va bilimlarini boyitishga xizmat qiladi", - deydi [6].

Yuqoridagi fikrlarga qarab tibbiyot sohasida akademik mobillikning afzalliklari va kamchiliklari haqida quyidagi ma'lumotlarni kirgizish mumkin:

Afzalliklari:	Kamchiliklari:
Kengroq bilim va tajriba: Xalqaro universitetlarda tahsil olish, xalqaro miqyosdagi olimlar va mutaxassislar bilan	Til to'sig'i: Xalqaro universitetlarga kirish va o'qish jarayonida til to'sig'i muammosi yuzaga kelishi mumkin.

ishlash, turli mamlakatlarning tibbiyot tizimlari bilan tanishish imkoniyatini beradi.	
Ilmiy izlanishlar va yangiliklarga yaqinlashish: Xalqaro miqyosdagi ilmiy tadqiqotlar va tibbiyotning eng yangi kashfiyotlari bilan tanishish, ilg'or texnologiyalar bilan ishlash imkonini beradi.	Moliyaviy xarajatlar: Chet elda tahsil olish ancha qimmatga tushishi mumkin.
Xalqaro miqyosdagi aloqalar: Xalqaro hamkorliklarni rivojlantirish, xalqaro tibbiyot jamoatchiligiga qo'shilish va yangi kasb ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini beradi.	Moslashish qiyinchiliklari: Yangi madaniyatga moslashish, turmush tarzi va tibbiyot tizimiga o'rganish qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.
Kasb ehtiyojlari va bozor talablariga moslashish: Turli mamlakatlardagi tibbiyotning muhim jihatlarini o'rganib, kasbiy rivojlanish va martaba imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi.	Qaytish qiyinchiliklari: Chet elda olingan bilim va tajribani o'z mamlakatida qo'llash qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.
Shaxsiy rivojlanish: Turli madaniyatlar bilan tanishish, xalqaro tajriba orttirish va dunyoqarashni kengaytirish imkoniyatini beradi.	Tibbiyotning o'ziga xos xususiyatlari: Har bir mamlakatning tibbiyot tizimi o'ziga xos bo'lib, turli kasalliklarning tarqalishi, davolash usullari va tibbiyotning rivojlanish darajasi farq qilishi mumkin.

Mehnat bozorida o'zgargan tanlov mezonlari "Tibbiyotda ingliz tili" fanini o'qitish mazmuni, jarayonida qo'llaniladigan shakllar, usullar va texnologiyalarga qo'yilgan talabni yangilash kerakligi isbotlandi. D. Sherbinaning "Nofilologik oliy ta'lim muassasalarida chet tili o'qitishning pedagogik shartlari" mavzusi bo'yicha dissertatsiya tadqiqotida yaqin vaqtgacha nolingvistik oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili darslarida hali hanuz gramatika, tarjima usullari ustunlik qilayotgani, bu holat esa bitiruvchi mutaxassislarni yetarlicha kommunikativ kompetensiyaga ega bo'lmasligini ta'kidlagan [7]. Hozirgi kunda tibbiyot sohasidagi olib borilayotgan izlanish va yangiliklardan kelib chiqib, aksincha ingliz tili darslarini yuqori malakada tashkillashtirish, barcha til aspektlarini qamragan dars jarayonlarini tashkil etishni talab etadi.

Global mehnat bozorida kundan-kunga oshib borayotgan ta'lab va takliflar, mehnat migratsiyasi va kadrlarni ish bilan ta'minlash sharoitida xorijiy tillarni bilish insonning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Til bilish insonga raqobatbardosh bo'lish, ish topish, ijtimoiy integratsiyalanish, turli jabhalardagi ma'lumotlarga ega bo'lish, xalqaro hamkorlik qilish, madaniyatlar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish va global sohaviy muammolarni o'rganish davomida ularga tez yechim toppish imkonini beradi. Shuningdek, til bilish tibbiyot sohasida jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham muhim ta'sir ko'rsatadi. Tilni bilish milliy tibbiy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, xalqaro toifadagi tibbiy salohiyatni rivojlantirish va mamlakatning xalqaro maydondagi obro'sini mustahkamlashga yordam beradi [8].

Dastlabki holatda akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadda ingliz tilini o'qitish shartli ravishda talabalardan tinglash, boshqalarni fikrini jamlash, mustaqil qo'shimcha tarzda darsga tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt ajratish kabi bir nechta holatni qabul qilishini ta'lab etadi. N.Sheremetning fikriga ko'ra akademik mobillik davrida ingliz tilini tibbiy maqdassa o'rgatishning o'ziga xosligi bu talabalarning sohaviy aloqa tez o'rnatish va yangi axborot muhitiga muvaffaqiyatli moslashish imkonini beradi.

Yuqorida ko'rilgan barcha tadqiqotlardan ko'rish mumkinki, akademik mobillik sharoitida tibbiyot sohasida tahsil olayotgan talabalarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish, bo'lajak shifokorlarning ingliz tili o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiribgina qolmay, ular bilan ishlash jarayonida pedagogning o'quv jarayonda samarali turli o'quv materiallar va o'qitish uslublaridan foydalanish imkoniyatini oshiradi. Akademik mobillik, ayniqsa tibbiyot sohasida, xalqaro miqyosda ish topishga, ilmiy tadqiqotlar olib borishga, bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishga va global miqyosdagi muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М. : Слово, 2000. - 261 с.
2. Хорнби А.С., Гетенби Э., Уэйкфилд Г. Толковый словарь английского языка. The advanced learner's dictionary of current English. -М. : Сигма-пресс, 1996. - С.1200
3. Фетискин Н.П., Козлов В.В. Социально психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М. : Наука. - 2002. - С. 95-98.
4. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю. Г. Фокин. - 3-е изд. - М. : Издательский центр «Академия», 2008. - С. 240
5. Хекхаузен Х. Социальные мотивы: аффилиация и власть / Х. Хекхаузен // Мотивация и деятельность. - М. : Педагогика, 1986. - Т. 1. - С. 289-337
6. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А. В. Хуторской. - М. : Изд-во МГУ, 2003. - С.416
7. Чебышев Н. Высшая школа XXI века: проблема качества / Н. Чебышев, В. Каган // Высшее образование в России. - 2000. - № 1. - С. 19-26.
8. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека : учеб. пособие, 2-е изд., перераб. и доп. / В. Д. Шадриков. - М. : Логос, 1996. - С.320

UO'K: 30.428

TALABALARNI QO'L MEHNATIGA O'RGATISH ORQALI KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY DIDAKTIK YONDASHUV ASOSIDA TAHLILI

<https://zenodo.org/records/14956009>

Abdullajonova Dildora Rustamjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada yosh avlodning aqliy-intellektual salohiyatini yuksaltirish, ta'lim sifatini oshirish, jamiyatning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladigan kadrlar tayyorlash, ta'lim sifatini oshirish bugungi kunda global jarayonlarning ajralmas qismi sifatida ko'rilgan. Pedagogik jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, avvalo o'qituvchining bilim, malakasiga, uning didaktik va psixologik qobiliyatlariga bog'liqligi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *didaktika, psixologik qobiliyat, yosh avlod, aql-zakovat, global jarayon.*

Аннотация. *В данной статье центральное место в обеспечении устойчивости развития отводится повышению психоинтеллектуального потенциала молодого поколения нашей страны, повышению качества образования, а также подготовке кадров, которые служат интеллектуальному и социальному развитию общества, повышение качества образования рассматривается сегодня как неотъемлемая часть глобальных процессов. Речь идет об успешной реализации педагогического процесса, зависящей, прежде всего, от знаний, квалификации педагога, его дидактических и психологических способностей.*

Ключевые слова: *дидактика, психологические способности, подрастающее поколение, интеллект, глобальный процесс.*

Abstract. *This article discusses the enhancement of the intellectual and intellectual potential of the younger generation, improving the quality of education, training specialists who contribute to the intellectual and social development of society, and enhancing the quality of education, which is now considered an integral part of global processes. The successful implementation of the educational process*

